

4-SINFLARDA TARBIYA FANI O'RGATISH METODIKASI

Zulfiya Ortiqova

Farg'ona davlat universiteti
boshlang'ich ta'lim uslubiyoti kafedrası
katta o'qituvchisi PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11613412>

Kalit so'zlar: vatan, maktab, kitob, ona, metod, tarbiya, usullar, sport.

Annotatsiya: ushbu maqolada 4-sinf tarbiya fanida qo'llaniladigan metodlar va fanni o'qitish usullari haqida ma'lumot berilgan.

Tarbiya metodi (yunoncha «metodos» – yo'l) tarbiya maqsadiga erishishning yo'li. Maktab amaliyotiga tatbiq etilganda, metodlar – bu tarbiyalanuvchilarning ongi, irodasi, tuyg'ulari va xulqiga ta'sir etish usullaridir.

Tarbiyaning mutlaqo yangi metodlarini yaratishga bironta tarbiyachining kuchi etmaydi. Metodlarni takomillashtirish muammosi doimo mavjud, har bir tarbiyachi o'zining imkoniyatiga ko'ra uni hal qiladi, tarbiya jarayonining aniq shart-sharoitlariga mos ravishda o'zining xususiy qarashlarini ifoda etish asosida umumiy metodikani boyitadi. Tarbiya metodlarini bunday xususiy takomillashtirish tarbiya usullari deb ataladi. Tarbiya usullari – umumiy metodning bir qismi, alohida harakati, yanada aniqlashuvi. Obrazli aytganda, usullar – bu qo'yilgan maqsadga tezroq erishish uchun tarbiyachi o'zining tarbiyalanuvchilari bilan yo'l ochadigan o'rganilmagan so'qmoq. Agar uni boshqa tarbiyachilar ham foydalana boshlasa, u holda asta-sekin usullar keng ustunli yo'llar – metodlarga aylanishi mumkin. Tarbiya metod va usullarini bilish, ularni to'g'ri qo'llay olishni egallash – bu pedagogik mahorat darajasini belgilovchi muhim tavsiflardan biri. Tarbiya metod va usullarining aloqadorligi ana shunda.

4-sinf o'quvchilari uchun tarbiya fani yangi fan sifatida qaralmaydi. Ular ushbu fan bilan 3yil davomida tanishgan va o'zlari uchun kerakli bo'lgan barcha bilimlarni egallagan bo'ladilar. Ushbu davrda o'quvchilar darsni tushunishlari, yangi ma'lumotlarga ega bo'lishlari uchun turli metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Darslikda keltirilgan mavzularga asoslangan holda har bir darsni o'quvchilar uchun esda qolarli qilib o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Darslikda berilgan ilk mavzular vatanni yod etish bilan boshlanadi. Ushbu mavzular orqali o'quvchilarni vatanga bo'lgan muhabbatini oshirish, ularni vatan eng aziz maskan ekanligi haqida tushunchalar berish kerak hisoblanadi. Dars davomida o'quvchilarni qiziqtirish maqsadida mavzu asosida o'quvchilarda vatan haqida hikmatli so'z va maqollar, turli hikoya va rivoyatlar so'rash

mumkin bo'ladi. Shuningdek, dars davomida qanday insonlar vatanni qo'riqlashlari mumkinligi ham o'quvchi yoshlarga tushuntiriladi. Ushbu darslar orqali o'quvchilar kelajakda qaysi kasb egasi bo'lishini ham bilib oladilar. Vatan himoyachilaridek sharaflig kasb egalari qiladigan beminnat mehnatlar dars davomida muhosamalar qilinadi. Vatandan yiroqda yashagan shoh va shoir, buyuk davlat arbobi Bobur hayotiga asoslangan holda o'quvchilar bilan kichik sahna ko'rinishi tashkillash dars samaradorligini oshiradi.

Hozirgi kunda yurtboshimiz bot- bot takrorlayotgan narsa shuki, o'quvchilarni kitob o'qishga qiziqtirish, ularni badiiy adabiyot bilan bog'lashdir. Darslikda ham berilgan kitobni sevish va bilim sari intilishga asoslangan mavzular orqali o'quvchilarni kitobga bo'lgan qiziqishlarini oshirishimiz mumkin. Hozirgi kunda ko'p kitob mutolaa qilgan o'quvchi yoshlar qanday taqdirlanayotganliklari va qanday yutuqlarga erishayotganligi haqida o'quvchilarga ma'lumotlar berilsa, ular ham kitob o'qishni o'zlari uchun odat qilib oladilar.

Insonning eng ulug' hislatlari- rostg'oylik, mehnatsevarlik, tejamkorlik, holollikni o'quvchilarga singdirish kerakli ham ushbu darslikda keltirib o'tilgan. Berilgan mavzularni o'quvchilarga tushuntirishda hayotiy voqealarga asoslangan hikmatlarni keltirish maqsadga muvofiq bo'ladi. "Fazilatlar- inson ko'rki" deb nomlangan mavzu orqali o'quvchilarni kelajakda komil inson bo'lish kerakli haqida tushunchalar beriladi.

Shuningdek, o'quvchilarga qonun barcha uchun barobar ekanligi ham ushbu darslikda o'qitiladi. Dars davomida o'quvchilarni qomusimiz bilan tanishtirish, unda keltirilgan moddalardan misollar keltirish mumkin. Aynan ta'lim to'g'risidagi qonunkarni bilib olgan o'quvchilar ham o'z haq-huquqlarini o'rganib oladilar.

Dars davomida o'quvchilarga xavfsizlik qoidalari ham eslatib o'tiladi. Bunda o'quvchilar uy sharoitida o'tkir tig'li asboblardan qanday foydalanish kerakligi haqida, gaz va elector jihozlaridan foydalanishda ehtiyotkor bo'lish haqida bilib oladilar. Maktab hududida bunday turdagi asboblardan foydalanmasliklari kerakligi o'quvchilarga tushuntiriladi. Xavfli vaziyatlarga duch kelganda nimalar qilish kerakligi aytib o'tiladi. Ushbu mavzularni maktab bo'g'ida, jonli shaklda olib borish dars samaradorligini oshiradi.

Dunyodagi eng ulug' zot ona ekanligi ham mavzular asosida o'qitilish barchani ona oldidagi burchini ado etishga undaydi. Nafaqat bayramlarda, balki, har kuni onalarni hursand qilish barchaning burchi ekanligi dars davomida eslatib o'tiladi. Onaga bo'lgan hurmar insonni ko'klarga ko'taraveradi,

muvaffaqiyatlarga eltaveradi. Dars davomida o'quvchilarni onalari uchun esdalik sovg'a yasashga jalb erish, barchani darsga birdek qiziqtiradi. Yoki barcha o'quvchilar o'z onalariga xat yozishlari ham mumkin.

Shuningdek, darslikda keltirilgan sport bilan shug'ullanishga oid mavzular orqali o'quvchilarni badantarbiya qilishga va sportning turli yo'nalishlariga qatnashishlariga undash mumkin. Dars davomida o'quvchilar sport bilan muntazam shug'ullangan va O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarayotgan sportchilar haqida ham ma'lumotlarga ega bo'ladilar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 4-sinf o'quvchilari yil davomida o'zlari uchun kerakli bo'lgan barcha bilimlarni egallab oladilar va uni amalda tadbiiq etadilar. Darslikda berilgan barcha mavzular o'quvchilarning yosh hususiyatlarini inobatga olgan holda berilgan va bu albatta, o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishlarini yana ham oshirishlariga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O.V Usmanova, Y.V Risyukova 1-sinf uchun darslik Tarbiya .Toshkent-2023
- 2.Alijon Karimjonov, Fariddun Ochilov –Boshlang'ich sinflarda ta'lim tarbiya muammolari|| Toshkent-2020 Ta'lim taraqqiyoti.
- 3.Q.Husanboyeva, M.Hazratqulov, Sh.Jamoldinova. Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi. Toshkent. 2020.
- 4.D.B.Axmedova, M.A.Shodiyeva. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim egallashga doir qarashlarini shakllantirishda didaktik asarlarning o'rni. Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 2022.

